

ЦИФРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ ПРАВА

DIGITAL REALITY AND ITS INFLUENCE ON TRADITIONAL VALUES OF LAW

МУСАЕВ ИСЛАМ ЛЕЧАЕВИЧ

*кандидат исторических наук, доцент,
Чеченский государственный университет*

MUSAEV ISLAM LECHAYEVICH

*Candidate of Historical Sciences, Associate Professor,
Chechen State University*

В данной статье рассматривается проблема внедрения цифровых технологий искусственного интеллекта, создающих новую цифровую реальность. Предметом исследования является внедрение искусственного интеллекта и её влияние на взаимосвязи права и разума человека. Рассматриваются такие аспекты, как допустимые пределы правовых принципов внедрения и условий установления правосубъектности «юнитов» искусственного интеллекта. Раскрываются проблемы этических отношений человека и робототехники в обществе и государстве.

This article discusses the problem of introducing digital artificial intelligence technologies that create a new digital reality. Considered are such aspects as the permissible limits of the legal principles of implementation and the conditions for establishing the legal personality of "units" of artificial intelligence. The problems of ethical relations between man and robotics in society and the state are revealed. The subject of the research is the introduction of artificial intelligence and its impact on the relationship between law and human mind.

Ключевые слова: *Право, государство, общество, цифровые технологии, искусственный интеллект, роботизация, безопасность, правосубъектность, юнита.*

Key words: *Law, state, society, digital technologies, artificial intelligence, robotization, security, legal personality, unit.*

В современном мире, с внедрением цифровых технологий благодаря которым возникла компьютерная альтернатива реальности и единая виртуальная среда, мы наблюдаем становление нового типа Российского общества. Внедрение и развитие «цифровых технологий», стремительно меняет жизнь общества и государства, создавая новую цифровую реальность, которая формирует новые стандарты жизни и труда. Динамика развития научно-технического прогресса привела к реалиям, когда искусственный интеллект составляет конкуренцию современному обществу. Современные высокотехнологичные компьютерные системы, анализируя и систематизируя большие объемы информации, самостоятельно решают задачи, и во многом успешно конкурируют с человеком. Внедрение искусственного интеллекта, в том числе и в юридическую деятельность, делает возможным влияния на взаимосвязи права и ра-

зума человека. Актуализируются вопросы допустимых пределов и правовых принципов участия искусственного интеллекта в процессе принятия юридических решений, научной верификации и контроля функционирования данных искусственных систем. Перед государством и обществом стоят задачи регулирования взаимоотношений права и роботизации, которые неизбежно переходят в плоскость решения этических проблем отношений человека и робототехники, к так называемому «техническому гуманизму».

Принципы права универсальны и многогранны. В своей основе они руководствуются морально-этическими и культурно историческими традициями отражающие ценности права. Безусловно, «право» на ценностном уровне не может быть заменено искусственным интеллектом, источником которого являются компьютерные программы, действующие на основе заложенных алгоритмов и схем изобретенные человеком.

Международные организации находятся в поиске баланса между использованием интеллекта и соблюдением прав человека. В Декларации о правах человека и верховенстве права в информационном обществе 2005 года заявляется, что осуществление прав и свобод, закрепленных в Европейской конвенции по правам человека, должно быть обеспечено для всех без исключения, независимо от используемых технических средств[1].

В апреле 2020 года Комитетом министров Совета Европы была принята «Рекомендация CM/Rec (2020)» государствам-членам, о влиянии алгоритмических систем на права человека[2]. «Рекомендация» обозначила руководящие принципы, призывающие правительства обеспечить соблюдение прав человека при использовании разработке или закупке алгоритмических систем. Государства должны обеспечивать условия, в которых алгоритмические системы учитывали надежность, конфиденциальность, защиту данных и гарантии безопасности с целью предотвращения и уменьшения риска нарушений прав человека и других неблагоприятных последствий для отдельных лиц и общества[3].

Европейской комиссией по эффективности правосудия, была принята «Европейская этическая хартия об использовании искусственного интеллекта в судебных системах и окружающих их реалиях: от 3 декабря 2018 года. Хартия закрепляет принципы использования искусственного интеллекта в судебных системах и окружающих реалиях: 1) Принцип уважения основополагающих прав; 2) Принцип недискриминации; 3) Принцип качества безопасности; 4) Принцип прозрачности, беспристрастности и достоверности; 5) Принцип контроля пользователем[4].

Рядовыми событиями современности становятся процессы встраивания искусственного интеллекта в социум, заменяя собой интеллектуальную деятельность человека. Перед государством и обществом появились задачи определения места человека в формирующемся электронно-цифровом обществе, в котором основополагающее значение имеет сохранение ценностных идеалов гуманизма и справедливости.

В нашей стране, право призвано отражать потребности и направления развития современного «цифрового общества». Некоторые аспекты данной темы, на пример: - создание беспроводных наноэлектронных систем-; средств прямого беспроводного контакта мозга человека с окружающими его предметами; транспортными средствами и другими людьми, были рассмотрены в «Стратегии развития электронной промышленности России на период до 2025 года», утверждённой приказом Министерства промышленности и энергетики РФ от 7 августа 2007 года № 3113.

Переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, и к внедрению искусственного интеллекта, был зафиксирован в «Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации», утверждённый Указом Президента РФ от 1 декабря 2016 года. В XXI веке, искусственный интеллект не может игнорироваться институтами власти и правом. Появилась необходимость создания правовой основы для правовых отношений между человеком и искусственно созданным «носителем сознания». Появившееся в научном

обороте понятие «электронное лицо» связано в первую очередь с особенностью появившегося субъекта права. Понятийный ряд: «электронное лицо» - «искусственный интеллект» - «робот» являются новыми реалиями современности. Основной составляющей электронного лица, становятся роботы соответствующие определенным критериям искусственного интеллекта. Ученые «Российской ассоциации искусственного интеллекта» определяют термин «искусственный интеллект» как свойство интеллектуальных систем выполнять творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой человека. При этом интеллектуальная система, способная решать задачи, традиционно считающиеся творческими, принадлежащие конкретной предметной области, знания о которой хранятся в памяти такой системы» [5].

Необходимость правового регулирования в сфере искусственного интеллекта возникла в то время, когда начали появляться реальные проекты внедрения робототехники, и возникающих в связи с этим различных аспектов ответственности разработчиков робототехники, которые создают носителей «искусственного интеллекта». Правосубъектность «искусственного интеллекта» требует научного осмысления. Главной правовой проблемой внедрения таких систем остаётся проблема определения юридической ответственности в случае наступления вредных последствий в результате функционирования «искусственного интеллекта». Понятие «общая правосубъектность», предполагает способность осуществлять права и выполнять обязанности, а так же нести ответственность. Ошибка «юниты» (англ. unit – единица) искусственного интеллекта, применяемого при управлении организацией или при оказании информационных услуг, легко отслеживается и исправляется и не имеет глобальных неблагоприятных последствий. Совершение ошибки «юнитой» при принятии решения в рамках государственного управления, может нанести значительный ущерб общественным интересам. «Юниты» «искусственного интеллекта» по мере развития технологий усложняются и получают широкое распространение. Одна из фундаментальных концепций, которая конечным субъектом принятия решения определяет человека, актуализирует проблему определения юридической ответственности.

В январе 2017 года Комитет Европейского парламента по правовым вопросам представил доклад, содержащий предложение включить в законодательство ЕС понятие «умный робот» и разработать систему регистрации таких роботов [6].

Обозначая проблемное поле, связанное с возможностью и целесообразностью надления электронных лиц правосубъектностью, необходимо отметить, что при формировании понятия электронного лица можно применить разработанные автором концептуальные алгоритмы исследования понятия юридического лица [7]. Секретариат Комиссии ООН по праву международной торговли, об использовании электронных средств связи в международных соглашениях гласит, что лицо (как физическое, так и юридическое), от имени которого компьютер был запрограммирован, должно нести ответственность «за любое сообщение, сгенерированное машиной» (ст. 12).

В Российской Федерации ответственность за «неправомерные последствия функционирования промышленных роботов» несут их владельцы, производители или операторы. В Российской Федерации практически отсутствует правовое регулирование робототехники и «искусственного интеллекта». Принят ряд основополагающих базовых документов, в рамках проекта «Цифровая экономика». В Указе Президента РФ от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития на период до 2024 г.» и Стратегии информационного общества от 2017 до 2030 г. среди приоритетных задач в сфере цифровой экономики предусмотрена разработка системы правового регулирования цифровой экономики и использования искусственного интеллекта. В Государственной программе «Цифровая экономика» (распоряжение Правительства РФ от 28 июня 2017 г.) среди сквозных цифровых технологий предусмотрены нейротехнологии, искусственный интеллект, робототехника, и особо оговаривается

необходимость системного нормативно-правового обеспечения применения цифровых технологий. При этом в Российской Федерации отсутствует необходимая юридическая основа для использования технологий искусственного интеллекта. Налицо вакуум правового регулирования в данной сфере, в то время как искусственный интеллект уже находит свое применение и в мире, и в России [8, с. 26]. Решение проблемы правосубъектности электронных лиц, требует формирование нового инструментария, который сделает возможным преодоление трудностей, связанных с локализацией юридически значимого поведения. В данное время, остаётся вероятным внедрение правосубъектности «электронного лица», для ограниченного круга сложных роботизированных систем с искусственным интеллектом. Понятие «электронное лицо», которое отражало бы специфическую форму правосубъектности некоторых юнитов искусственного интеллекта, находится на стадии научно-юридической проработки и обсуждения. Релевантных, исчерпывающе прописанных и надлежаще обоснованных концептов, пока никем представлено не было [9].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Декларация Комитета министров о правах человека и верховенства права в Информационном Обществе CM (2005) 56 final, available at: http://www.ifarcom.ru/files/Deklaraciya_Komiteta_ministrov_o_pravah_cheloveka_i_verhovenstve_prava_v_informatsionnom_obschestve.pdf (Accessed 23 June 2020). (дата обращения: 25.02.2021).
2. Рекомендация CM/Rec (2020). <https://www.echr.com.ua/> (дата обращения: 25.02.2021).
3. Recommendation CM/Rec (2020)1 of Ministers to member States on the human rights impacts of algorithmic systems. «Adopted by the Committee of Ministers on 8 April 2020», available at: at the 1373rd meeting of the «Ministers' Deputies» available at: https://search.coe.int/cm/pages/result_detailis.aspx?objectid=09000016809e1154 (Accessed 8 June 2020) (дата обращения: 27.02.2021).
4. Европейская этическая хартия об использовании искусственного интеллекта в судебных системах и окружающих их реалиях. Принята на 31-м пленарном заседании ЕКЭП (Страсбург, 3-4 декабря 2018 года). /cas.coe.int/ / (дата обращения: 28.02.2021).
5. Algorithms and automation: Council of Europe issues guidelines to prevent human rights breaches», https://search.coe.int/directorate_of_cjmmunications/Pages/result_detailis.aspx?Objectid=09000016809e1f15. (дата обращения: 01.03.2021).
6. Осипов Г.С. «Искусственный интеллект»: состояние исследований и взгляд в будущее // «Российская ассоциация искусственного интеллекта». URL: <http://www.raai.org/about/persons/osipov/pages/ai/ai.html> (дата обращения: 04.03.2021).
7. European Parliament. <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+ A8-2017-005+0+DOC+PDF+V0//EN> (дата обращения: 07.03.2021).
8. Ястребов О.А. Юридическое лицо публичного права: вопросы теории, М.:Наука, 2010. – 382 с.
9. Морхат П.М. Юнит искусственного интеллекта как электронное лицо // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Юриспруденция. 2018. № 2. С. 61-73.

© Мусаев И.Л., 2021.